

Impiego dello spettrometro portatile NIR per la determinazione in situ della qualità della resina di pino marittimo (*Pinus pinaster*)

Morandise Rubini^{1*}, Lisa Feuillerat¹, Thomas Cabaret¹, Bertrand Charrier¹

¹ CNRS / Université de Pau & des Pays de l'Adour, Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les Matériaux - Xylomat, UMR5254, 40004, Mont-de-Marsan, France

*Autore corrispondente: morandise.rubini@univ-pau.fr

Il pino marittimo (*Pinus pinaster*) è presente in una vasta area di foreste artificiali nel sud-est della Francia con circa 1,3 milioni di ettari costituiti da un'unica specie (Rosa, Soares and Tomé, 2018). La sua resina è stata estratta in forma intensiva per molti decenni, fino al 1970. In seguito, tale pratica è via via cessata a causa della bassa redditività della produzione di resina naturale a livello internazionale.

Il nostro progetto ha l'obiettivo di sviluppare la raccolta della resina in queste foreste fornendo un metodo di analisi pratico, di veloce applicazione e non-distruttivo per determinare la qualità della resina direttamente in foresta sugli alberi interessati dall'estrazione. Dopo la raccolta la resina viene distillata in laboratorio in due frazioni: trementina, composto a base di mono-terpeni e acidi resinosi composti da di-terpeni.

La sperimentazione si è focalizzata su uno spettrometro portatile miniaturizzato (*molecular sensor SCiO™*) sviluppato da *Consumer Physics*. Questo strumento dal peso leggero (35 grammi) copre lo spettro di lunghezze d'onda da 780 a 1110 nm. Esso permette di osservare le transizioni elettroniche e le combinazioni spettrali delle molecole presenti nella resina. Le analisi comprendono le proporzioni tasso di trementina) e le loro composizioni ((α -pinene, β -pinene, δ -3-carene, γ -terpinene, acido deidroacetico, levopimarico, abietico e neoabietico). Questi parametri sono stati correlati con lo spettro per permettere di costruire modelli predittivi della composizione chimica della resina utilizzando i metodi di regressione "Partial Least Squares (Wold, Sjöström and Eriksson, 2001), Independent Component Analysis (Gustafsson, 2005) and Least Squares-Support Vector Machines (Chauchard et al., 2004)".

Le ipotesi predittive sono risultate soddisfacenti per quasi tutti i parametri e, pur con la necessità di aumentare l'accuratezza dei modelli di riferimento utilizzati, confermano che lo spettrometro portatile NIR potrebbe risultare una valida alternativa per identificare i parametri di qualità della resina di pino marittimo direttamente in campo.

Parole chiave: qualità, analisi forestale in-situ, resina di pino marittimo (*Pinus pinaster*) resin, modelli previsionali.

Ringraziamenti: Gli Autori ringraziano il Consiglio regionale della Nuova Aquitania per il supporto finanziario, il Consiglio dipartimentale delle Lande, l'Agenzia Nazionale della Ricerca, Xyloforest (ANR-10-EQPX-16) e Holiste.

RIFERIMENTI

- Chauchard, F. et al. (2004) 'Application of LS-SVM to non-linear phenomena in NIR spectroscopy: Development of a robust and portable sensor for acidity prediction in grapes', *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 71(2), pp. 141–150. doi: 10.1016/j.chemolab.2004.01.003.
- Gustafsson, M. G. (2005) 'Independent Component Analysis Yields Chemically Interpretable Latent Variables in Multivariate Regression', *Journal of Chemical Information and Modeling*. American Chemical Society, 45(5), pp. 1244–1255. doi: 10.1021/ci050146n.
- Rosa, R., Soares, P. and Tomé, M. (2018) 'Evaluating the Economic Potential of Uneven-aged Maritime Pine Forests', *Ecological Economics*. Elsevier B.V., 143, pp. 210–217. doi: 10.1016/j.ecolecon.2017.07.009.
- Wold, S., Sjöström, M. and Eriksson, L. (2001) 'PLS-regression: A basic tool of chemometrics', in *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, pp. 109–130. doi: 10.1016/S0169-7439(01)00155-1.